

BOSHLANG'ICH SINIF O'QITUVCHILARI TAYYORLASHNI TAKOMILLASHTIRISHNING PEDAGOGIK ASOSLARI

M. D. Bobojonov¹

Sh. Allamov²

¹⁻²UrDU

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6778728>

Annotatsiya.

Hozirgi kunda ta'lim tizimi barcha tarkibiy qismlarining tubdan o'zgarishi bilan ajralib turadi, shu jumladan oliy ta'limda ham ta'lim samaradorligini oshirishning eng yaxshi usuli innovatsiyalar ekanligi o'qituvchilar va butun pedagogik hodimlarning ilg'or pedagogik tajribasi asosida o'rganilib xulosa qilingan.

Kalit so'z: Innovatsiya, pedagogik jarayon, Innovatson jarayon, Innovatsion faoliyat, Pedagogik integratsiya, Faoliyatli yondoshuv

Hozirgi kunda ta'lim tizimining barcha bo'g'inlarida bo'lgani kabi, oliy ta'limning tubdan o'zgarayotganligi kuzatish qiyin emas. Bugungi kunda ta'lim samaradorligini oshirishning eng maqbul innovatsiyalar bo'lib, bular ilmiy izlanishlar, hamda alohida o'qituvchilarning va shu bilan birga butun jamoalarning ilg'or pedagogik tajribalari natijalaridir.

"Innovatsiya" tushunchasi yangi narsa, yangilikni, o'zgarishni anglatadi; innovatsiya ham vosita va ham jarayon sifatida biror bir yangilikning kirib kelishini taqozo etadi; pedagogik jarayonga nisbatan olinadigan bo'lsa – bu yangi maqsadlarni, yangi mazmunni, metodlarni, ta'lim va tarbiya shakllarini kiritishdan iborat bo'lib, ta'lim beruvchi va ta'lim oluvchilarning hamkorlikdagi faoliyatidir. Innovatson jarayon – pedagogik yangilikni yaratish bo'lib, ulardan ta'lim amaliyotida foydalanish va uni tarqatishdir. Innovatsion faoliyat ta'lim muassasalari tomonidan yangilikni o'zlashtirishdan iborat bo'lib, u ta'lim tizimi holatining o'zgarishi va ta'lim tizimining rivojlanishini loyihalashga olib keladi.

Shunday qilib, ta'limni takomillashtirishga innovatsion yondoshuv oliy ta'lim muassasalaridagi o'quv jarayoniga pedagogik innovatsiyalarni kiritish va ulardan foydalanishni anglatadi. Oliy ta'lim muassasalarida boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining metodik tayyorgarligini takomillashtirish muammolariga bag'ishlangan ilmiy-metodik izlanishlarni tadqiq qilish asosida quyidagi innovatsion yondoshuvlar aniqlandi: integrativ, faoliyatli, tabaqalashgan va kompg'yuterdan foydalanishni taqozo etuvchi texnologik yondoshuvlar. Quyida ularning qisqacha tafsiflarini keltiramiz:

1. Ta'limda integrativ yondoshuv. Ta'limda integratsion yondoshuvning ahamiyati oshib borayotganligi ta'limda ilmiy bilimlar integratsiyasining

salmog'i oshganligi, fanda integratsion jarayonlarning yetakchi o'rinlarini egallab borayotganligi va insonlarda zamonaviy tafakkur va dunyoqarashni shakllantirish muammolari bilan bog'liq holda yuz bermoqda. Fanlarning integratsiyasi, ilmiy bilimlar va tadqiqotlarning insonparvarlashuvi, nazariyalashayotganligi, matematikalashayotganligi, farmollashayotganligi tufayli yuz bermoqda va kuchayib bormoqda. Integratsiya tushunchasi, umumilmiy tushunchadir, uning tahrifi quyidagicha "bu butunga birlashtirish, qandaydir elementlarning birligi, qandaydir elementlarni tiklashdir".

Pedagogik integratsiya tushunchasi bilan quyidagi tushunchalar chambarchas bog'liqligini qayd etish lozim: integratsiyaning yo'nalishi, integratsion jarayonning tarkibi va tuzilishi, integratsiyaning shakllari va ko'rinishlari, darajalari, tamoyillari va integratsiya bosqichlari.

2. Ta'limga faoliyatli yondoshuv V.V.Davqodov, N.F.Talqzina, S.L.Rubinshteyn va boshqalar tomonidan ko'rsatilganki o'quv faoliyati ta'lim mazmunini o'zlashtirish va ta'lim oluvchining rivojlanishi, ma'lum bir axborotni o'quvchiga uzatish yo'li bilangina emas, balki uning shaxsiy faol faoliyati jarayonida amalga oshiriladi. Aynan shu holat ta'limga faoliyatli yondoshuvning psixologik asosini tashkil etadi, hamda zamonaviy ta'lim metodlarini ishlab chiqishga katta tahsir ko'rsatib, pedagogik texnologiyalarga fundament vazifasini o'taydi. N.F.Talqzinaning tafsiflashicha o'qishga faoliyatli yondoshuv o'quvchining bilim, ko'nikma va malakalari nisbati haqidagi masalalar va ularning o'quv faoliyati davomidagi rivojlanish muammosini yangichasiga qo'ydi. Bilim faoliyat davomida olinadi va faqat faoliyat davomida namoyon bo'ladi, ko'nikma va malakalar ortida har doim ma'lum tavsifga ega bo'lgan xatti-harakatlar turadi. V.A.Baydak, O.B.Epischeva, G.I.Sarantsev va boshqalarning asoslab ko'rsatishicha faoliyatli yondoshuv pedagogikadagi muhim tamoyil, nazariya va amaliyotning birligini tahminlashga hizmat qiladi.

3. Ta'limga tabaqalashgan yondoshuv. Tabaqalashtirish ham integratsiya kabi insoniyat rivojlanish amaliyotida va tarixida muqarrar yo'nalishdir, tabaqalashtirish va integratsiyalashning birligi va o'zaro tahsiri – rivojlanishning umumiy qonunidir. Ixtiyoriy intergatsiya yangi tabaqalashishga zamin yaratadi va aksincha, paydo bo'layotgan tabaqalashish shu joyning o'zida yangi integratsiyaga shart-sharoit yaratadi. Tabaqalashtirishning psixologik-pedagogik jihatlari taniqli psixologlar Z.I.Kalmqkova, V.A.Krutetskiy, N.A.Menchinskaya va boshqalar, pe-dagoglar Yu.K.Babanskiy, I.E.Unt va boshqalar, metodist-matematiklar V.A.Gusev, I.M.Smirnova, R.A.Uteeva va boshqalarning ishlarida o'z ifodasini topgan.

4. Ta'limga texnologik yondoshuv. M.V.Klarinning ta'riflashicha ta'limga texnologik yondoshuv: 1) rejalashtirilgan ta'lim natijalariga yo'naltirilgan tashhislanuvchi o'quv maqsadlarining qo'yilishi va shakllantirilishi; 2) ta'limning borishini o'quv maqsadlariga mos ravishda tashkil etish; 3) qo'yilgan maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan joriy natijalarni baholash va ularni korrektsiyalab borish; 4) ohirgi natijalarni baholash. O'qituvchi faoliyatiga nisbatan bu, o'quv jarayonini (avvalo, darsni) loyihalash usulini (aniq qo'yilgan maqsadlar asosida) egallaganlikni bildiradi.

Innovatsion yondashuvlarni amalga oshirishda qo'yiladigan talablar:

Bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining metodik tayyorgarligi ta'lim jarayonida uning kelgusi kasbiy faoliyatini shakllantirish doirasida amalga oshirilishi lozim. Metodik tayyorgarlik kasbiy tayyorgarlikning tizim hosil qiluvchi eng asosiy komponentidir. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisining maxsus didaktik faoliyati (matematik va metodik faoliyatni qamrab olgan) kasbiy-pedagogik faoliyatning eng muhim komponenti bo'lib, o'z navbatida u ham muayyan tuzilishga ega. Boshlang'ich ta'lim o'qituvchisi metodik tayyorgarligining asosiy maqsadi (natijasi) uning integrallashgan metodik-matematik bilim va ko'nikmalarni egallashdan iborat:

1. Elementar matematika va matematika o'qitish metodikasi, masalalar yechish bo'yicha praktikum kurslari, bo'lajak boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining kasbiy tayyorgarligini takomillashtirish vositasi bo'lmog'i lozim.

2. Pedagogning professionalizmi (mahorati) uning kasbiy faoliyatining darajasi bilan aniqlanadi, shuning uchun bo'lg'usi matematika o'qituvchisini kasbiy tayyorgarligini takomillashtirishning psixologik asosi ta'limga faoliyatli yondoshuvdan iborat bo'lib, bunda o'qituvchi faoliyati va talaba faoliyati ajralgan holda ko'rsatilishi kerak. Faoliyatli xarakter ta'lim maqsadlarini ifoda etishi (talabalarning yaqqol namoyon bo'ladigan xatti-harakatlarida), shuningdek, ta'lim mazmunida va ta'lim jarayonida ifodalanishi lozim. Amalga oshirilayotgan faoliyat kasbiy pedagogik faoliyatning tuzilmasini adekvat ifodalashi zarur.

3. O'qituvchining shakllanishi uning kasbiy darajasining oshishi bilan aniqlanadi, shuning uchun talabalarning metodik tayyorgarligini amalga oshirishda ta'limga tabaqalashgan yondoshuv elementlaridan foydalanish kerak.

Ta'lim darajasi esa o'zlashtirish darajasiga mos bo'lishi lozim: 1-daraja
(tushundi, eslab qoldi, qaytarib aytib berdi) – minimal, 2-daraja
(o'zlashtirilganni standart vaziyatda qo'llay oladi) – majburiy, 3-daraja

(o'zlashtirilganni nostandart vaziyatlarda qo'llay oladi) – imkoniyatlar darajasi. Bu darajalar kasbiy faoliyat darajalariga mos keladi: 1-daraja kasbiy savodxonlikni ifodalaydi, 2-daraja kasbiy layoqatlilikni ifodalaydi, 3- va 4-darajalar – ijodiy – kasbiy madaniyatni ifoda etadi (ushbu holda metodik savodxonlik haqida, metodik layoqatlilik va metodik madaniyat haqida gapirish mumkin). Tabaqalashgan yondoshuvni amalga oshirish ta'limning tabaqalashgan maqsadlarini loyihalashda namoyon bo'lishi kerak.

4. Yuqorida keltirilgan talablar o'z mohiyatiga ko'ra ta'limga texnologik yondoshuv talablarini ifodalaydi. Agar ta'limga tanlangan yondoshuv quyidagi shartlarni qanoatlantirsa:

- tabaqalashgan maqsadlarni loyihalash, talabning xatti-harakatlarini ifoda etuvchi: talaba... biladi, talaba... tushunadi, talaba... bajara oladi kabilar bilan ularning tashhislanuvchanligini tahminlasa;
- ta'lim mazmunini darajalarga ko'ra tabaqalashgan, qo'yilgan maqsadlarga erishishga yo'naltirilgan, matematik va o'quv metodik faoliyatga mos o'quv vazifalari orqali ifodalansa;
- o'quv mashg'ulotlarining turlicha tashkiliy shakllari: muayyan pedagogik texnologiyalarga mos ravishda frantal, guruhli, jamoaviy va individual faoliyat shakllarining birikmasidan foydalanilgan bo'lsa;
- bilim va faoliyat usullarining egallanganligini uchta ko'rinishda nazorat qilish: kiruvchi nazorat – talabalarning ishga tay yorgarlik darajasi haqidagi axborotni aniqlash va zarurat bo'lsa bu darajani korreksiyalash mumkin bo'lsa; joriy nazorat va har bir mavzu o'rganilgandan keyingi korreksiya; yakuniy nazorat, kutilayotgan natijani egallanganlik darajasini baholash mumkin bo'lsa;
- pedagogik texnologiyalarga xos bo'lgan bilimlarning va faoliyat usullarining egallanganlik darajasini baholash uchun testlar va turli darajadagi nazorat ishlaridan foydalanilsa.

5. Bo'lg'usi boshlang'ich ta'lim o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini ta'limga innovatsion yondoshuvlar asosida takomillashtirish uchun quyidagilar zarur:

- ta'lim maqsadlari integrallashgan yahni, matematik va metodik bilim va ko'nikmalarning shakllanganligini qamrab olgan bo'lishi;
- faoliyat shakllarida (o'quvchilarni xatti-harakatlari orqali) va egallanganlik darajasiga ko'ra tabaqalashgan bo'lishi;
- ta'lim mazmunining integrallashgan bo'lishi yahni, matematik va metodik materialni (elementar matematika, matematika o'qitish metodikasi va masalaar

yechish bo'yicha praktikum) qamrab olib, faoliyatli shaklda (tabaqalashgan o'quv topshiriqlari ko'rinishida) taqdim etilishi;

- ta'lim jarayonini tashkil qilishga integrallashgan yondoshuvni qo'llash (integrallashgan mashg'ulotlar), talabalarning turlicha tabaqalashgan o'quv shakllaridan foydalana olish, boshqa vositalar qatori kompg'yuterdan foydalanishni, tabaqalashgan nazorat va tabaqalashgan holda ta'lim natijalarini baholashni;

- ta'limga texnologik yondoshuvni faoliyatli va tabaqalashgan yondoshuvlarning qo'shilmasi kabi amalga oshirishlari zarur.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. Bespalg'ko V.P. Slagaemqe pedagogicheskoy texnologii. -M.: Pedagogika, 1989.-191 s.
2. Episheva O.B. Deyatelg'nostnqy podxod kak teoreticheskaya osnova proek-tirovaniya metodicheskoy sistemq obucheniya matematike. Diss....d- ra ped. nauk. M, 1999.-410 s.
3. J.Hasanboev, X.To'raqulov, M.Haydarov, O.Hasanboeva, N.Usmanov Pedagogika fanidan izohli lug'at. Toshkent.: "Fan va texnologiyalar Markazining bosmaxonasi", 2009. – 671 b.
4. Eshpo'latov N.O., Raximov I.Ya. Bo'lajak matematika o'qituvchilarining metodik tayyorgarligini shakillantirish. Metodik qo'llanma. Toshkent: OOO "Arnaprint", 2009. -135 s.

